

ФОРМИРОВАНИЕ СИНТАКСИЧЕСКИХ СТРУКТУР У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ**FORMATION OF SYNTACTIC STRUCTURES IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT****ЧАЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,***Новосибирский государственный педагогический университет.***CHALOVA TATYANA VLADIMIROVNA,***Novosibirsk State Pedagogical University.*

В статье рассматриваются подходы к формированию синтаксических структур у младших школьников с общим недоразвитием речи. Дается описание онтогенеза развития речезыковой деятельности и характеристика методик диагностики нарушения синтаксических структур. Подчеркивается, что комбинация различных подходов, таких как контекстное обучение, игровое обучение, дифференцированное обучение и визуализация, может значительно улучшить процесс формирования синтаксических структур у детей и способствовать развитию их языковых навыков. Материалы исследования могут быть использованы в практической деятельности логопедов и дефектологов, а также в работе родителей, занимающихся коррекцией речи у детей с ОНР.

The article discusses approaches to the formation of syntactic structures in younger schoolchildren with general speech underdevelopment. The description of the ontogenesis of the development of speech-language activity and the characteristics of diagnostic methods for violations of syntactic structures are given. It is emphasized that a combination of different approaches, such as contextual learning, game learning, differentiated learning and visualization, can significantly improve the process of forming syntactic structures in children and contribute to the development of their language skills. The research materials can be used in the practical activities of speech therapists and speech pathologists, as well as in the work of parents engaged in speech correction in children with GUS.

Ключевые слова: *общее недоразвитие речи, синтаксические структуры, речезыковая деятельность, связная речь, нарушение синтаксиса.*

Key words: *general underdevelopment of speech, syntactic structures, speech-language activity, coherent speech, syntax violation.*

Речезыковая деятельность учащихся является сложным и многогранным процессом, который включает в себя множество аспектов, начиная от физиологических особенностей речевого аппарата до психологических и социокультурных факторов. Это сложный комплекс процессов, связанных с производством и восприятием речи, а также использованием языка для достижения целей общения. Формирование синтаксических структур у ребенка – это длительный и постепенный процесс, который требует времени, практики и поддержки со стороны взрослых.

Онтогенез речевого развития детей представляет собой последовательное развитие языковых навыков от раннего детства до зрелого возраста. Синтаксические структуры начинают формироваться у детей уже с первых месяцев жизни, когда они начинают проявлять интерес к звукам и интонациям речи взрослых. Постепенно дети начинают использовать

простые грамматические конструкции, строя предложения из одного-двух слов. Важным этапом формирования синтаксических структур является период между 2 и 3 годами жизни, когда дети активно расширяют свой словарный запас и начинают использовать более сложные грамматические конструкции. На этом этапе они учатся сочетать слова в предложения, использовать различные части речи (существительные, глаголы, прилагательные) и соединять их с помощью союзов и междометий. Следующий этап формирования синтаксических структур приходится на дошкольный возраст (4-6 лет), когда дети начинают использовать более сложные предложения, включающие в себя подчиненные и сложноподчиненные конструкции. Они также учатся правильно использовать временные формы глаголов, образуя грамотные предложения [1-3]. Важно отметить, что формирование синтаксических структур у детей зависит от многих факторов, включая лингвистическое окружение, индивидуальные особенности каждого ребенка, его общение с окружающими и т.д. В формировании речи как средства общения важная роль принадлежит начальному этапу обучения, когда дети учатся читать и писать, когда они усваивают и совершенствуют материальную звуковую сторону языка. Осваивая в школе основы наук и тем самым развивая своё мышление, ребёнок в то же время совершенствует и свою речь [3-6].

У детей с общим недоразвитием речи имеются особенности онтогенеза, которые влияют на формирование синтаксических структур. Е.М. Моисеенко выделяет, что синтаксические нарушения у детей с ОНР различного патогенеза имеют неоднородную структуру: у детей с моторной алалией, наряду с выраженными нарушениями формально-знаковых операций, имеются дефекты семантического, а в ряде случаев и смыслового синтаксирования; у дошкольников со стертой дизартрией наблюдается несформированность формально-грамматического синтаксирования при относительной сохранности процессов смыслового и семантического структурирования речевого высказывания. Нарушения формально-грамматического (поверхностного) синтаксиса являются характерными для всех групп детей с ОНР и проявляются в неспособности правильно использовать синтаксические, лексические, морфологические средства языкового оформления высказывания [7].

Общее недоразвитие речи влияет на способность учащихся к эффективному общению и обучению. Одной из ключевых характеристик данного состояния является нарушение формирования синтаксических структур в речи-языковой деятельности учащихся. Особенности формирования синтаксических структур учащихся с общим недоразвитием речи:

1. Нарушения в построении предложений. Учащиеся с общим недоразвитием речи часто испытывают трудности с правильным построением предложений. Они могут допускать ошибки в порядке слов, использовании грамматических форм и сочетании частей речи. Это затрудняет понимание и передачу информации, а также осложняет обучение и общение.

2. Ограниченный словарный запас. Учащиеся с общим недоразвитием речи часто имеют ограниченный словарный запас, что затрудняет формирование сложных синтаксических структур. Они могут использовать простые предложения или повторять одни и те же конструкции, избегая сложных грамматических конструкций.

3. Недостаточное понимание грамматических правил. Учащиеся с общим недоразвитием речи могут испытывать трудности с пониманием грамматических правил и применением их в практике. Это приводит к ошибкам в использовании времен, модальных глаголов, предлогов и других элементов синтаксических структур.

Формирование синтаксических структур в речи-языковой деятельности детей играет важную роль в развитии их языковых навыков. Корректное построение предложений, правильное использование грамматических конструкций и сочетание частей речи являются основой для эффективного общения и понимания окружающего мира. Для успешного формирования синтаксических структур у детей применяются различные методики, методы и приёмы, которые помогают им усваивать грамматические правила и улучшать свою речь.

- Одним из наиболее распространенных методов изучения формирования синтаксических структур является метод контекстного обучения. При использовании этого метода дети изучают грамматические конструкции и правила на конкретных примерах из реальной жизни. Они видят, как эти конструкции используются в различных ситуациях, что помогает им лучше понимать и запоминать правила.

- Еще одним эффективным методом является метод игрового обучения. Игры и упражнения, направленные на построение предложений, сочетание слов и правильное использование грамматических форм, делают процесс обучения более увлекательным и интересным для детей. Они могут играть в словесные игры, составлять предложения из карточек с словами или участвовать в соревнованиях по построению предложений.

- Также широко применяются методы дифференцированного обучения, которые позволяют учителям адаптировать материалы и задания под индивидуальные потребности каждого ребенка. Это позволяет учесть особенности развития каждого ученика и помочь им успешно усваивать грамматические правила и формировать синтаксические структуры.

- Для более эффективного изучения формирования синтаксических структур также используются приёмы визуализации. Учащиеся могут работать с наглядными материалами, карточками, чтобы лучше понять структуру предложений и правильно использовать грамматические элементы.

- Важным аспектом при изучении формирования синтаксических структур является постоянная практика и повторение. Дети должны регулярно тренироваться в построении предложений, использовании грамматических форм и сочетании частей речи, чтобы закрепить полученные знания.

Особенности формирования синтаксических структур в речевой деятельности учащихся с общим недоразвитием речи требуют комплексного подхода со стороны педагогов и специалистов, направленного на индивидуализацию обучения, использование наглядных материалов, регулярную практику и работу над расширением словарного запаса.

- Один из основных подходов к формированию синтаксических структур в речи детей – это моделирование. Дети часто повторяют и воспроизводят то, что слышат от взрослых. Поэтому важно говорить с детьми правильно, использовать грамматически правильные конструкции и предложения. Моделирование правильной речи помогает детям усваивать синтаксические структуры и использовать их в своей речи.

- Еще одним подходом к формированию синтаксических структур является игровой метод. Игры, рифмовки, стихи, загадки — все это помогает детям развивать свою речь, учиться строить предложения, использовать различные грамматические конструкции. Игровой подход делает процесс обучения более интересным и запоминающимся для детей.

- Также важным подходом к формированию синтаксических структур является поэтапное обучение. Дети постепенно учатся строить сложные предложения, используя различные части речи и грамматические конструкции. Педагоги и родители могут помогать детям понять, как правильно сочетать слова в предложениях, как использовать союзы и междометия для создания грамотной речи.

- Наконец, одним из ключевых подходов к формированию синтаксических структур в речи детей является индивидуальный подход. Каждый ребенок уникален, и ему необходимо время и поддержка для развития своей речи. Педагоги и родители должны учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его темп развития, интересы и потребности, чтобы помочь ему успешно овладеть синтаксическими структурами.

Логопедическая работа по формированию синтаксической структуры предложения у детей с ОНР должна осуществляться с применением дифференцированного подхода, с учё-

том общих и специфических особенностей синтаксических нарушений, имеющих при различных вариантах общего недоразвития речи, на основе симультанно-сукцессивного формирования операций смыслового, семантического и поверхностного синтаксирования [4].

В.К. Воробьева разработала поэтапную методику развития связной речи, которая состоит из четырёх разделов:

I раздел. Формирование ориентировочной основы действий по узнаванию связного сообщения, т.е. рассказа.

II раздел. Формирование первоначального навыка связного говорения. Знакомство с правилами смысловой и языковой организации связной речи.

III раздел. Закрепление правил смысловой и языковой организации связной речи.

IV раздел. Переход к самостоятельной связной речи с опорой на правила смысловой и языковой организации текстового сообщения [1].

Таким образом, анализ существующих методик, методов и приёмов изучения формирования синтаксических структур в речезыковой деятельности детей показывает, что комбинация различных подходов, таких как контекстное обучение, игровое обучение, дифференцированное обучение и визуализация, может значительно улучшить процесс формирования синтаксических структур у детей и способствовать развитию их языковых навыков.

Для коррекции особенностей формирования синтаксических структур в речезыковой деятельности учащихся с общим недоразвитием речи следует применять комплексный подход, включающий следующие мероприятия:

1. Индивидуализированный подход к обучению. Педагог должен учитывать особенности каждого учащегося и разрабатывать индивидуальные программы работы над формированием синтаксических структур.

2. Использование наглядных материалов и игровых методик. Для более эффективного усвоения грамматических правил и построения предложений можно использовать наглядные материалы, игры, задания на соотнесение частей предложений и т.д.

3. Регулярная практика и повторение. Для закрепления новых знаний и навыков необходимо проводить регулярные тренировки и повторения заданий по построению предложений и использованию грамматических конструкций.

4. Работа над расширением словарного запаса. Для успешного формирования сложных синтаксических структур необходимо постоянно расширять словарный запас учащихся, проводя работу над изучением новых слов и их использованием в контексте.

В целом формирование синтаксических структур в речи детей требует терпения, внимания и поддержки со стороны взрослых. Сочетание моделирования, игрового метода, поэтапного обучения и индивидуального подхода поможет детям развивать свою речь, улучшать грамотность и выражать свои мысли более точно и четко.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи. М.: МПСИ, 2016. 240 с.
2. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1961. 472 с.
3. Ладыженская Т. А. Система работы по развитию связной речи учащихся. М.: Педагогика, 1975. 220 с.
4. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). СПб.: СОЮЗ, 2018. 160 с.
5. Лалаева Р.И. Развитие речи дошкольника в условиях общеобразовательного учреждения // Мир психологии. 2012. №1. С. 123-129.

6. Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М.: Крассанд, 2023. 312 с.

7. Моисеенко Е.М. Формирование синтаксической структуры предложения у дошкольников с ОНР в процессе логопедической работы // Современная логопедия: теория, практика, перспективы: материалы междунар. НПК 12-14 сент, 2002. С. 43-45.

© Чалова Т.В., 2024.